

ISSN: 3060-4613

MAKTABGACHA
VA MAKTAB
TA'LIMI VAZIRLIGI

O'zbekiston
Milliy Pedagogika
Universiteti

№12
2025

- 13.00.00 Pedagogika fanlari
- 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
- 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
- 13.00.03 Maxsus pedagogika
- 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
- 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
- 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
- 13.00.07 Ta'limda menejment
- 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
- 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
- 07.00.00 Tarix fanlari
- 19.00.00 Psixologiya fanlari
- 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
- 02.00.00 Kimyo fanlari
- 03.00.00 Biologiya fanlari
- 09.00.00 Falsafa fanlari
- 10.00.00 Filologiya fanlari
- 11.00.00 Geografiya fanlari

M

AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogika, psixologiya fanlariga ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 394 sahifa,
2-dekabr, 2025-yil.

BOSH MUHARRIR:

Karimova E'zoza Gapijanovna – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Qirg'izboyev A.K. – Tarix fanlari doktori, professor
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Mizayeva F. O. – Pedagogika fanlari doktori, dotsent
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)
Shomurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F. O. – pedagogika fanlari doktori (DSc), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Saifnazarov I. – falsafa fanlari doktori, professor
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Doniyorov S. M. – "Yangi O'zbekiston" va "Pravda Vostoka" gazetalarini tahririyati DM bosh muharriri, O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan jurnalist, filologiya fanlari nomzodi (PhD)
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori
Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Panjiyev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari
Xudayberganov N. A. – Xorazm Ma'mun akademiyasi Tabiiy fanlar bo'limining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi, O'zbekiston milliy pedagogika universiteti

EDITOR-IN-CHIEF:

Karimova E'zoza Gapirzhanovna – Minister of Perschool and School Education of the Republic of Uzbekistan

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician

Shoumarov G. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician

Qirg'izboyev A. K. – Doctor of Historical Sciences, Professor

Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor

Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)

Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)

Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)

Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)

Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)

Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)

Mizayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor

Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)

Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor

Mirzayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences (DSc), Associate Professor

Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service

Saifnazarov I. – Doctor of philosophy, professor

Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)

Tillashayeva X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Doniyorov S. M. – Editor-in-Chief of the Editorial Board of the newspapers "Yangi Uzbekiston" and "Pravda Vostoka", Honored Journalist of the Republic of Uzbekistan, Candidate of Philological Sciences (PhD)

Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor

Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics

Ashurov R. R. – Doctor of Philosophy (PhD) in Psychology, Associate Professor

Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region

Khudaiberganov N. A. – Senior Researcher of the Department of Natural Sciences of the Khorezm Mamun Academy, Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali O‘zbekiston Respublikasi Oliy attestatsiya komissiyasining quyidagi qarorlariga asosan pedagogika va psixologiya fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD) hamda fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning dissertatsiyalaridagi asosiy ilmiy natijalarni chop etish uchun milliy ilmiy nashrlar ro‘yxatiga kiritilgan:

Pedagogika fanlari bo‘yicha: OAK Kengashi tavsiyasi (26.08.2024-y., №11-05-4381/01) asosida:

- Ekspert kengashi (29.10.2024-y., №10)
- Rayosat qarori (31.10.2024-y., №363/5)

Psixologiya fanlari bo‘yicha: Toshkent davlat pedagogika universiteti murojaatiga asosan OAK tavsiyasi (24.04.2025-y., №11-05-2566/01):

- Ekspert kengashi (25.05.2025-y., №10)
- Rayosat qarori (08.05.2025-y., №370/5)

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.09.2023-yildan

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan **№C-5669363**
reyestr raqami tartibi bo‘yicha
ro‘yxatdan o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: **№136361**

MUNDARIJA

Yangi O'zbekiston sharoitida ayollar ijtimoiy faolligini oshirishda psixologik motivatsiya va o'z-o'zini rivojlantirish strategiyalari	26
<i>Xuseynova Abira Amanovna</i>	
Pragmalinguodidactic Principles in Teaching English for Philologist Students and their Application in Intercultural Communication.....	31
<i>Arzieva Bibi-Sanem Aynazarovna</i>	
Metakognitiv ko'nikmalarni rivojlantirishga qaratilgan biologiya o'quv materiallarini loyihalash, joriy etish va samaradorligini baholash.....	35
<i>Abdurasulova Gulrux Habibullayevna</i>	
Oligofreniya holatida neyropsixologik tashxislar qo'llanilishining umumiy masalalari	40
<i>Akramov Dostonbek Ikromjon o'g'li, Xojaliyeva Sarvinoz Elyorjon qizi</i>	
Oliy ta'lim muassasalari talabalarida kreativ kompetensiyani rivojlantirish pedagogik muammo sifatida ...	44
<i>Asatova Dildora Aslamovna</i>	
Ingliz tili o'qish ko'nikmalarini takomillashtirishda autentik manbalarning roli.....	49
<i>Bekmuratova Nargiza Arislanbayevna</i>	
Insuldan keyingi nutqni tiklashda logopedik reabilitatsiya va nevrologik muolajalar integratsiyasi	52
<i>Boltaboyeva Xurshida Sharofiddinovna</i>	
The Concept of Symbols in Linguoculturology	56
<i>Hamraqulova Gulandom Sodiq qizi</i>	
Buyuk ipak yo'li xalqlari o'rtasidagi pedagogik va madaniy aloqalarning vujudga kelishi.....	59
<i>Mirxalilova Nargiza Akbarovna</i>	
Bo'lajak tarbiyachilarni bolalarni nutqini o'stirishga bo'lgan kasbiy-pedagogik tayyorgarligini o'stirish	63
<i>Mitaliboyeva Dildora</i>	
Koxlear implantli bolalarning eshituv–nutqiy faolligini oshirishda differensial yondashuv asosida korreksion-pedagogik ish	66
<i>Nartayeva Shahoza Yulchibayevna</i>	
Fasilitatsion yondashuv asosida kichik maktabgacha yoshdagi bolalarda adaptiv ko'nikmalarni rivojlantirishning psixologik-pedagogik mexanizmlari.....	71
<i>Normatova Nilufar Komilovna</i>	
Boshlang'ich sinflarda disgrafiyasi bo'lgan o'quvchilarda yozish kompetensiyalarini shakllantirishning ilmiy-nazariy asoslari (XIX–XXI asrlarda).....	76
<i>Qaxxorova Saidaxon, Mamarajabova Zulfiya</i>	
Raqamli texnologiyalar va onlayn platformalar orqali olimpiya ta'limini rivojlantirish: yoshlar orasida axloqiy va jismoniy madaniyatni oshirish	80
<i>Qodirov Jurabek Mamatsimonovich</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida sun'iy intellekt bilim va savodxonligini rivojlantiradigan innovatsion jismoniy-interaktiv o'yinlar: pedagogik model.....	83
<i>Quvonova Nodirabegim Shavkat qizi</i>	
“Sab'ai sayyor” asarida qo'llangan onomastik birliklar haqida mulohazalar	87
<i>Gadayev Oybek Yaxshiboyevich, Ravshanova Sharbatoy Rahmatilla qizi</i>	
Ijtimoiy tarmoq shifokorlarining masofaviy konsultatsiyalari shaxs psixikasi va salomatligiga ta'siri	91
<i>Askarova Nargiza Abdivaliyevna, Ravshanova Zarnigor Daminovna</i>	
Talabalar ilmiy dunyoqarashini rivojlantirishda innovatsion ta'lim texnologiyalari va interfaol metodlardan foydalanish.....	95
<i>Satvoldiyev Faxriddin Akbarali o'g'li</i>	
Innovatsion ta'lim texnologiyalari orqali pedagoglarning kreativligini rivojlantirish	99
<i>Saydullayeva Gulasal Umidjon qizi</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalar motorikasini rivojlantirishning standart modeli	102
<i>Sirojiddinova Xamidaxon Xasanboy qizi</i>	
Bo'lajak o'qituvchilarning shaxslararo munosabat kompetensiyasini rivojlantirishning pedagogik shart-sharoitlari	106
<i>Turg'unova Gulnoza Muhammadjonovna, Xodjiyeva Mahliyo</i>	

Shaxsdagi mehnat motivatsiyasi samaradorligini ta'minlashga xizmat qiluvchi korrelyatsion bog'liqliklar tahlili	109
Xusanov Samariddin Maxmadaminovich	
Auditoriyadan tashqari musiqiy mashg'ulotlarni art-terapiya yordamida tashkil etish asoslari	112
Yarashev Jo'rabek To'rayevich	
Формирование творческого мышления школьников на уроках музыки	117
Габдульманова Ильнура Минисламовна	
Теоретико-методологические основы коллаборативного обучения, кооперативных подходов и интерактивных педагогических методов	119
Жураева Мафтуна Бахтиёр кизи	
Педагогическое колесо как инструмент формирования цифровой компетентности будущих педагогов дошкольного образования.....	124
Урзова М. Б., Усманова У. Б.	
Особенности гражданского воспитания обучающихся в системе "школа–махалла" в Узбекистане ..	130
Хайдаров Шавкат Шамсиддин угли	
Педагогические условия формирования языковой грамотности у учащихся с тяжелыми нарушениями речи.....	135
Юсупова Зулайхо Бахром кизи	
Valeologik tarbiyada o'yin texnologiyalarining ahamiyati.....	139
Berkinova Charos Islomovna	
O'quvchilarda faol fuqarolik kompetensiyasi tushunchasi, mazmuni va shakllanishi	142
Buvorayeva Gulruh Shoikrom qizi	
Boshlang'ich ta'limda STEAM yondashuvi asosida o'qitishning didaktik imkoniyatlari	145
Cho'tboyeva Munisxon Eshpo'lat qizi	
Tabiatga muhabbat: maktabgacha ta'limda milliy qadriyatlar va o'yinlar orqali ekologik tarbiya	150
Ergasheva Umriniso Komilovna	
Zamonaviy ta'lim – talabalar ijtimoiy intellektini shakllantirish omilidir.....	153
Ermatova Gulnoz Pirimovna	
O'zbekistonning eng yangi tarixi fanini o'qitishda pedagogik texnologiyaning o'rni	156
Gazibekova Feruza Hakimovna	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarining raqamli texnologiyalar muhitida tanqidiy va mustaqil fikrlashini rivojlantirish metodikasi	159
Haydarova Feruza Haydar qizi	
Talabalarda ma'naviy-axloqiy fazilatlar va sifatlarni shakllantirish mexanizmi.....	162
Jumanazarova Dilnoza Umurzaqovna	
Maktabgacha yoshdagi bolalarning kasbga bo'lgan qiziqishlarini shakllantirishda interfaol metodlarni qo'llash texnologiyasi.....	165
Jumayeva Malika Aliyevna	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarda kasbiy-nutq madaniyatini rivojlantirish.....	168
Lutfetdinova Ra'no Xusnetdinovna	
Maktabgacha yoshdagi bolalarda matematik rivojlanishga zamonaviy yondashuvlar va jahon tajribalari ..	172
Masharipova Barno Erkin qizi, Adilbayeva Dilnoza Adilbay qizi	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida til o'yinlari texnologiyalarining nazariy asoslari.....	175
Masharipova Dilfuza Muxammatjon qizi	
Maktabgacha ta'lim tarbiyachisi pedagogik faoliyatining o'ziga xosligi	178
Muhammadiyeva Feruza Turakulovna	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarini og'zaki va yozma nutqini rivojlantirishda aksiologik yondashuvdan foydalanish metodikasi.....	181
Muhiddinova Munira Xayrullayevna	
Boshlang'ich ta'lim jarayonida matematika fanini o'qitishda raqamli transformatsiya vositalaridan foydalanishning metodik paradigmasi	184
Narzullayeva Sevara Omonovna	
O'qituvchining muloqot madaniyatini shakllantirishning pedagogik-psixologik xususiyatlari	187
Nizamova Nodira Paxritdinovna	
Integrativ yondashuv asosida o'quvchilarning nutqiy kompetentligini rivojlantirishning mazmuniy izohlanishi	191
Oysha Qurbonova, Nodira Abduraimova	
Boshlang'ich ta'limda Finlandiya tajribasi	195
Nodira Sherboyeva	

MUNDARIJA СОДЕРЖАНИЕ CONTENTS	Kutubxonachi kutubxona-axborot xizmati jarayonining yetakchi ishtirokchisi sifatida 198 O'ktam Nosirov
	Pedagogik ta'lim transformatsiyasida talabalarning tadqiqotchilik kompetensiyalarini rivojlantirish texnologiyasi..... 204 Rustamova Shoxista Omonjonovna
	Globallashuv sharoitida axborot-psixologik xavfsizlikni shakllantirish masalalari..... 208 Raxmatjonov Shoxjahon Dilshodbek o'g'li
	Talabalarga ingliz tilini o'qitishning zamonaviy innovatsion texnologiyalari 212 Sa'dullayeva Rushana
	Boshlang'ich sinf matematika darslarida o'quvchilarning mantiqiy fikrlash qobiliyatini rivojlantirish 215 Saidova Dilbar Erkinovna
	Pedagog xodimlarda tolerantlik namoyon bo'lishining determinantlari..... 218 Sattorova Maxliyo Dilmurod qizi
	Kreativ metodlar orqali maktabgacha yoshdagi bolalarda kreativ tafakkur va fikrlashni rivojlantirish 223 Sultonboyeva Baxriniso Ilhomjon qizi
	Artpedagogika texnologiyalaridan foydalanib maktabgacha yoshdagi bolalarda dialogik nutqni rivojlantirish metodikasi 226 Xolmatova Fotima Baxtiyor qizi
	Boshlang'ich ta'limda yashil kompetensiyalarni shakllantirish yo'nalishlari..... 229 Yaqubova Shoira Tog'aymuratovna
	Emotsional intellektni rivojlantirishning nazariy asoslari..... 233 Yarmatov Raxmboy Baxramovich
	Boshlang'ich ta'limda o'quv veb-saytlari orqali til kompetentligini rivojlantirish 239 Zokirova Sohiba Muxtoraliyevna, Muxammadjonova Diyorabonu Muzaffarjon qizi
	Языковые изменения в русском языке XXI века: исследование новых слов, сленга, интернет-коммуникации, влияния англицизмов и глобализации на современный русский язык 242 Марупова Дилфуза Давроновна
	Oliy ta'limda talabalarning ilmiy-tadqiqot faoliyatining maqsad va vazifalari 247 F. R. Xosilova
	Boshlang'ich ta'lim texnologiya darslarida o'quvchilarni tabiiy materiallar bilan ishlashga o'rgatish 251 Kambarov Nodirjon Sattarovich, Nasirjanova Feruzaxon Alixon qizi
	Boshlang'ich ta'limda STEAM yondashuvining qo'llanilishi va uning samaradorligi..... 256 Abdulazizova Yulduz Abdujabbor qizi
	Tabiiy fanlarni o'qitishda STEAM yondashuvi asosida kreativlikni rivojlantirish metodikasi 259 Abdullayeva Dilrabo Fayzulla qizi
	Umumta'lim maktablarida o'quvchilarda shaxs ma'naviy qiyofasini shakllantirishning zamonaviy pedagogik texnologiyalari..... 262 Aliyeva Zuxra Tursunboyevna
	Yosh avlodni madaniy-tarixiy yondashuv asosida tarbiyalashda madaniy-ma'rifiy muassasalarning o'rni.. 265 Aripov Shokirjon Olimovich
	Ta'limda yangi texnologiya: 4K modeli va uni amalga oshirish yo'llari..... 268 Avliyoqulova Nasiba Choriyevna
	Badiiy-tarixiy materiallarni ta'lim jarayoniga integratsiyalashning metodologik asoslari..... 272 Baratov Baxtiyorjon Qodirovich
	Bolaning maktabgacha ta'lim tashkilotiga moslashishida o'yinning roli..... 275 Barno Masharipova Erkin qizi, Zuhrobova Mahliyo Abdulatif qizi
	Boshlang'ich sinf o'qish savodxonligi darslarida integrativ yondoshuvdan foydalanish texnologiyasi 278 Ernazarova Laylo Abdusaitovna, Saidahmadova Gulrux Farrux qizi
	Bo'lajak tarbiyachilarda metarefleksiv fikrlashni rivojlantirishning psixologik-pedagogik asoslari 284 Ismailova Nilufar Isroildjanovna
	Semantic and Cross-Cultural Features of Food-Based Idioms in Karakalpak and English Languages..... 289 Jiemuratova Gulistan Koshkinbaevna
	Filolog talabalarida mustaqil fikrlash va qaror qabul qilishni rivojlantirishda metakognitiv yondashuvlarning didaktik mexanizmlari..... 292 Jo'rayeva Dilnoza Ro'zimat qizi
	Rivojlantiruvchi sohalar kompetensiyalariga integratsion yondashuv asosida maktabgacha yoshdagi bolalarni ma'naviy-axloqiy tarbiyalash texnologiyasini rivojlantirish 296 Jo'rayeva Zilola Sayfiddin qizi

Psixologlar kasbiy komponentlarini rivojlantirishda matematik usullardan foydalanishning o'ziga xos xususiyatlari.....	302
<i>Kuziyeva Dilnura Dilmurotovna</i>	
O'zbekiston metodik maktabida sotsiolingvistik kompetensiyani shakllantirish bo'yicha olib borilgan ilmiy tadqiqotlar tahlili	306
<i>Madaminova Gulzira Gulamkadirovna</i>	
Maxsus pedagogika fanlarini o'qitishning nazariy-metodik asoslari	313
<i>Maqsudova Nodira Alijonovna</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarda metakognitiv ko'nikmalarni rivojlantirishda ertakterapiya texnologiyalaridan foydalanish metodikasi	317
<i>Muxiddinova Dilfuza Sherdor qizi</i>	
Nutq madaniyatini shakllantirishda o'qituvchi nutqining roli.....	320
<i>N. Q. Olimova</i>	
Boshlang'ich ta'lim jarayonida matematika fanini o'qitishda raqamli transformatsiya vositalaridan foydalanishning metodik paradigmasi	323
<i>Narzullayeva Sevara Omonovna</i>	
O'quvchilarda ekologik madaniyatni shakllantirish metodikasi	326
<i>Normirzayeva Maftunaxon Ilyosjon qizi</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida tadqiqot faoliyatini rivojlantirishda intensiv ta'lim texnologiyalarining metodik asoslari.....	329
<i>Olloqulova Farzona Umedillayevna</i>	
Maktabgacha ta'lim yoshidagi giperaktiv bolalar bilan ishlashda pedagogik kompetentligini oshirish metodikasi.....	332
<i>Raimqulova Sojida Abdusaid qizi</i>	
Talabalarning tadqiqotchilik kompetensiyalarini shakllantirishning nazariy asoslari	335
<i>Rustamova Shoxista Omonjonovna</i>	
Inklyuziv ta'limni tashkil etishning xorijiy pedagogik amaliyotdagi modellari	339
<i>Sultonova Zarina Uchqun qizi</i>	
Xalq pedagogikasida ertaklarning tarbiyaviy va ma'naviy-ma'rifiy ahamiyati: ma'naviy begonlashuvga qarshi tarbiyaviy omil sifatida.....	343
<i>To'xtasinova Farida Davlatali qizi</i>	
B1 darajadagi talabalar uchun xorijiy tilni o'qitishda audiovizual texnologiyalar yordamida ta'lim samaradorligini oshirishning metodik asoslari	347
<i>Toshpulatova Shaxsanam Xolmurodovna</i>	
Kontekstli ta'lim va uning boshlang'ich ta'lim matematikasidagi ahamiyati haqida	350
<i>Umarova Nigora Alisherovna</i>	
Oiladagi psixologik muhitning o'spirinlarda to'liqsizlik kompleksi shakllanishiga ta'siri	353
<i>Xalmuratova Dilorom Abdikarimovna</i>	
Ta'limda faktcheking: misinformatsiya va dizinformatsiyaga qarshi kurashishning pedagogik asoslari	356
<i>Xidirova Maftuna Ithom qizi</i>	
Maktab o'quvchilarini falsafiy va dunyoqarashga tayyorlash omillari	362
<i>Xo'shboqova Farida Komiljon qizi</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida nutq faoliyatini rivojlantirishning lingokognitiv asoslari	370
<i>Xusanova Gulruxsor To'lqin qizi, Aliyeva Muhlis Baxodir qizi</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarining nutqiy kompetensiyasini oshirish	374
<i>Zokirova Sohobaxon Muxtaraliyevna, Erkinova Nazokatxon Anvarjon qizi</i>	
Эффективность занятий кроссфитом в повышении уровня общей физической подготовленности слушателей института повышения квалификации МВД Республики Узбекистан	377
<i>Албеков Шокир Адилбекович</i>	
Роль торговых и кочевых маршрутов в формировании лингвокультурных заимствований между Хорезмом и Южной Сибирью.....	381
<i>Сатымова Светлана Сатымовна</i>	
Использование искусственного интеллекта в обучении русскому языку как иностранному: проблемы и решения.....	385
<i>Ташева Дилором Салимовна</i>	
Проблемы использования коммуникативного метода в преподавании русского языка студентам	389
<i>Тоджибоева Наргиза Джумабоевна</i>	

O'ZBEKISTON METODIK MAKTABIDA SOTSIOLINGVISTIK KOMPETENSIYANI SHAKLLANTIRISH BO'YICHA OLIB BORILGAN ILMIY TADQIQOTLAR TAHLILI

Madaminova Gulzira Gulamkadirovna
Andijon davlat pedagogika instituti doktoranti,
p.f.f.d. (PhD), dotsent v.b.

Annotatsiya: Ushbu maqolada O'zbekiston Respublikasi metodik maktabida chet tili o'rganuvchilarida sotsiolingvistik kompetensiyani shakllantirish va rivojlantirishga bag'ishlangan ilmiy tadqiqotlar tahlil qilinadi. K.D. Rizkulova, S.A. Ziyayeva, S.A. Alimsaidova, D.M. Sarimsaqova, A.V. Ermirzayev hamda G.G. Madaminova tomonidan olib borilgan ilmiy izlanishlar asosida sotsiolingvistik kompetensiyaning nazariy talqini, uni rivojlantirish texnologiyalari, baholash mezonlari va metodik yondashuvlari o'rganiladi. Tadqiqotchilar tomonidan taklif etilgan metodik modellar, til va madaniyat integratsiyasi, o'qitishda interfaol yondashuvlar, ta'limiy drama, mamlakatshunoslik matnlari, mustaqil ta'lim, autentik materiallar va CEFR talablariga mos kompetensiyalarni shakllantirishga qaratilgan texnologiyalar qiyosiy tahlil qilinadi. Maqola ushbu yo'nalishdagi ilmiy maktabning umumiy rivojlanish xususiyatlarini ochib beradi.

Kalit so'zlar: sotsiolingvistik kompetensiya, kommunikativ kompetensiya, sotsiomadaniy yondashuv, interfaol metodlar, mamlakatshunoslik matnlari, mustaqil ta'lim, ta'limiy drama, CEFR, lingvodidaktika.

Abstract: This article analyzes scientific studies dedicated to the formation and development of sociolinguistic competence among foreign language learners within the methodological school of the Republic of Uzbekistan. Based on the research conducted by K.D. Rizkulova, S.A. Ziyayeva, S.A. Alimsaidova, D.M. Sarimsaqova, A.V. Ermirzayev, and G.G. Madaminova, the article examines the theoretical interpretation of sociolinguistic competence, technologies for its development, assessment criteria, and methodological approaches. A comparative analysis is provided of the methodological models proposed by the researchers, the integration of language and culture, interactive teaching approaches, educational drama, country studies texts, independent learning, authentic materials, and technologies aimed at developing competencies in accordance with CEFR requirements. The article highlights the general developmental trends of the scientific school in this field.

Key words: sociolinguistic competence, communicative competence, sociocultural approach, interactive methods, country studies texts, independent learning, educational drama, CEFR, linguodidactics.

Аннотация: В данной статье анализируются научные исследования, посвящённые формированию и развитию социолингвистической компетенции у изучающих иностранные языки в методической школе Республики Узбекистан. На основе научных изысканий К.Д. Рискуловой, С.А. Зияевой, С.А. Алимсаидовой, Д.М. Саримсаковой, А.В. Эрмирзаева и Г.Г. Мадаминовой рассматриваются теоретическая интерпретация социолингвистической компетенции, технологии её развития, критерии оценивания и методические подходы. Проводится сравнительный анализ предложенных исследователями методических моделей, интеграции языка и культуры, интерактивных подходов в обучении, образовательной драмы, страноведческих текстов, самостоятельного обучения, аутентичных материалов и технологий, направленных на формирование компетенций в соответствии с требованиями CEFR. Статья раскрывает общие тенденции развития научной школы в данном направлении.

Ключевые слова: социолингвистическая компетенция, коммуникативная компетенция, социокультурный подход, интерактивные методы, страноведческие тексты, самостоятельное обучение, образовательная драма, CEFR, лингводидактика.

KIRISH

O'zbekiston Respublikasi metodik maktabida chet tili o'rganuvchilarning sotsiologik kompetensiyasini shakllantirish masalasi so'nggi yillarda alohida ilmiy e'tibor qaratilayotgan dolzarb yo'nalishlardan biridir. Bu borada D. Rizkulova va S.A. Ziyayeva birinchilardan bo'lib talabalar sotsiologik kompetensiyasini rivojlantirishga qaratilgan ilmiy izlanishlarni amalga oshirdilar. Keyinchalik ushbu ilmiy maktab S.A. Alimsaidova, D.M. Sarimsaqova, A.V. Ermirzayev hamda G.G. Madaminova tomonidan yanada boyitildi. Ularning tadqiqotlarida sotsiologik kompetensiya chet tili ta'limi mazmunining ajralmas qismi sifatida, o'quvchi yoki talabaning ijtimoiy-madaniy sharoitni anglagan holda til vositalaridan vaziyatga mos va madaniy jihatdan adekvat foydalanish qobiliyatini shakllantirish jarayoni sifatida talqin etiladi. Tadqiqotchilar har biri o'z izlanishlarida sotsiologik kompetensiyani rivojlantirishning alohida metodlarini asoslagan:

- K.D. Rizkulova – bo'lajak ingliz tili o'qituvchilari kompetentligini rivojlantirish tizimini takomillashtirdi;
- S.A. Ziyayeva – sotsiomadaniy va sotsiologik kompetensiya integratsiyasiga asoslangan model ishlab chiqdi;
- S.A. Alimsaidova – o'lkashunoslik matnlariga asoslangan til va madaniyat integratsiyasi modelini yaratdi;
- D.M. Sarimsaqova – mustaqil ta'limga asoslangan innovatsion texnologiyalarni taklif etdi;
- A.V. Ermirzayev – mamlakatshunoslik matnlari yordamida sotsiologik kompetensiyani rivojlantirish texnologiyasini ishlab chiqdi;
- G.G. Madaminova – ta'limiy drama asosida sotsiologik kompetensiyani shakllantirishning amaliy-uslubiy asoslarini yaratdi.

Maqolada ushbu olimlarning ilmiy qarashlari o'zaro bog'liq holda tahlil qilinib, sotsiologik kompetensiyani shakllantirish metodikasining umumiy rivojlanish tendensiyalari aniqlanadi. Mavzuning dolzarbligi shundan iboratki, zamonaviy chet tili ta'limi CEFR standartlari asosida kommunikativ, madaniyatlararo va sotsiologik kompetensiyalarni uyg'un rivojlantirishni talab qiladi. O'zbekiston metodik maktabida ushbu yo'nalishdagi tadqiqotlar xorijiy tilni o'qitishda yangi metodik yondashuvlar va samarali texnologiyalarni shakllantirishga xizmat qilmoqda.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

D.Rizkulova va S.A.Ziyayevalar birinchilardan bo'lib talabalarning sotsiologik kompetensiyasini rivojlantirishga bag'ishlangan tadqiqot ishi olib bordilar. Keyinchalik S.A.Alimsaidova, D.M.Sarimsakova, A.V.Ermirzayev va G.G.Madaminovalar turli tadqiqot obyektlari doirasida sotsiologik kompetensiyani rivojlantirishga doir ilmiy izlanishlar doirasini kengaytirdilar.

K.D.Rizkulovaning bo'lajak ingliz tili o'qituvchilarining sotsiologik kompetentligini shakllantirish tizimini takomillashtirishga bag'ishlangan doktorlik ishida tadqiqot obyekti sifatida bo'lajak ingliz tili o'qituvchilarining sotsiologik kompetentligini shakllantirish jarayoni tanlab olingan. Mazkur tadqiqot ishi globallashtirish sharoitida xalqaro ta'lim standartlariga mos ravishda bo'lajak ingliz tili o'qituvchilarining sotsiologik kompetentligini shakllantirish tizimini takomillashtirish masalasiga qaratilgan, maxsus tadqiq etilgan ish sifatida e'tirof etiladi. Tadqiqotchi sotsiologik kompetensiyaga quyidagicha ta'rif beradi: "Sotsiologik kompetensiya – so'zlovchining kommunikativ jarayonda ijtimoiy hayot voqea-hodisalarining mazmun va mohiyati asosida o'z-o'zini va atrofdagilarni nutq texnikasi talablari asosida ijtimoiylashtirib borish demakdir"^[4; 64].

Olima ilmiy-nazariy manbalarga tayangan holda sotsiologik kompetensiyada tilning uch vazifasi bor degan xulosaga keladi. Ular tayanch, etnojtimoiy va ijtimoiy funksiyalardir. Tayanch funksiyasi – aloqa qilish, etnojtimoiy – turli etnik tillar vositasida ijtimoiy-etnik tarixiy va hozirgi davr voqea-hodisalarini anglash, ijtimoiy funksiyada esa u yoki bu xalqning tarixi, urf-odatlar va ularning an'analari, boshqa xalqlarning urf-odatlar, an'analari, rasm-rusumlari, turmush tarzi bilan o'xshashliklari hamda farqlari, madaniyati, san'ati, adabiyoti, iqtisodiy holati, milliy boyligi, shevalari va boshqa jihatlari ifoda etiladi ^[4; 16].

TAHLIL VA NATIJALAR

K.Rizkulova tadqiqot ishida ilmiy yangilik sifatida ingliz tili o'qituvchilari uchun sotsiologik kompetensiya tipologiyasini ishlab chiqdi, davlat ta'lim standarti va CEFR talablariga muvofiq sotsiologik kompetensiyani mustaqil ta'lim jarayonida rivojlantirishning lingvodidaktik tarkibini aniqlashtirdi va bo'lajak ingliz tili o'qituvchilari uchun portfel, professiogramma va kompetensiya indikatorlarini ishlab chiqdi. Shuningdek, tadqiqotchi sotsiologik kompetensiyani rivojlantiruvchi ta'lim metodlari sifatida innovatsion texnologiyalar, integrativ

yondashuv (autentik materiallardan foydalanish, ta'lim jarayonini tizimlilikda tashkil etish), "Tanlov" (Selection) usuli (mualliflik metodi), "Zamonaviy sotsiolingvistika" to'garagi va mustaqil ta'limni faollashtiruvchi integrativ va kommunikativ metodlardan foydalangan ^[4:21-22].

S.A.Ziyayeva o'z ilmiy ishlarida sotsiolingvistik kompetensiyani chet tili ta'limining asosiy komponenti sifatida baholaydi. Uning ta'kidlashicha, global kommunikatsiya davrida tilni shunchaki grammatik jihatdan to'g'ri bilish yetarli emas; o'quvchi nutqiy vaziyatni, ijtimoiy rollarni, madaniy normalarni, muloqot kontekstini hisobga olgan holda muloqot qila olishi zarur ^[2:120]. S.A.Ziyayevaga ko'ra, sotsiolingvistik kompetensiya shaxsning ijtimoiy-madaniy sharoitni anglagan holda til birliklarini vaziyatga mos qo'llay olish qobiliyatidir ^[2:120].

Tadqiqotchining ta'kidlashicha, sotsiolingvistik kompetensiya quyilarni o'z ichiga oladi:

- ijtimoiy rollarni to'g'ri qo'llash (kichik–katta, rasmiy–norasmiy, teng–teng bo'lmagan muloqot);
- madaniy me'yorlar: odob, etiketa, murojaat shakllari;
- pragmatik vazifani tushunish: iltimos, rad etish, minnatdorchilik, iltifot bildirishning mos shakllari;
- milliy-madaniy kontekstni anglash;
- nutqiy vaziyatga mos leksika va grammatik vositalarni tanlay olish.

Ziyayeva "... grammatik kompetensiya qanchalik kuchli bo'lmasin, sotsiolingvistik kompetensiya bo'lmasa, muloqot muvaffaqiyatsiz kechadi", deya ta'kidlaydi ^[2:120].

S.A.Ziyayeva tomonidan taklif etilgan sotsiolingvistik kompetensiyani rivojlantirish modeli quyidagilarni o'z ichiga oladi:

- A) Mazmun bloki:** sotsial etiketa formulalari (greetings, requests, refusals), rasmiy va norasmiy nutq shakllari, milliy-madaniy realiyalar (customs, holidays, traditions), dialogik muloqot vaziyatlari, madaniyatlararo farqlarni solishtirish;
- B) Metodik blok:** rol o'yinlari (role play), muloqot vaziyatlari simulyatsiyasi, dialoglar asosida treninglar, sotsial vaziyatga mos so'z tanlash mashqlari, situatsion testlar (situational judgement tasks), keys-metod, madaniyatlararo taqqoslash;
- C) Baholash bloki:** kommunikativ adekvatlik, pragmatik moslik, ijtimoiy muloqot normalariga amal qilish, madaniy realiyalarni to'g'ri qo'llash, vaziyatga mos til vositalarini tanlash ^[2:120].

Bu mezonlar CEFR (Sociolinguistic Appropriateness) talablariga mos keladi. S.A.Ziyayeva sotsiolingvistik kompetensiya masalasini O'zbekiston chet tili ta'limi kontekstida ilmiy asoslab bergan yetakchi tadqiqotchilardan biridir. Uning ilmiy qarashlari sotsiolingvistik kompetensiyaning nazariy mazmunini ochib beradi, chet tilini o'qitishda madaniyat va til integratsiyasining ahamiyatini asoslaydi, o'qitish jarayonida qo'llaniladigan samarali metodik tizimni taklif etadi va CEFR talablariga mos baholash mezonlarini ishlab chiqadi. S.A.Alimsaidovanning doktorlik dissertatsiyasi tarixiy-adabiy xarakterga ega o'lkashunoslik matnlariga tayangan holda umumta'lim maktablari o'quvchilarining sotsiolingvistik kompetensiyasini rivojlantirishning ilmiy-uslubiy asoslarini takomillashtirish hamda shu yo'nalishda ilmiy taklif va amaliy tavsiyalar ishlab chiqishga bag'ishlangan bo'lib, dissertatsiyaning obyekt sifatida umumta'lim maktablarining 9–11-sinf o'quvchilariga rus tilining zamonaviy lingvistik konstruksiyalarini (aniqlik, vaqt, makon, sabab–oqibat munosabatlari) o'rgatish jarayoni olingan ^[1:90].

Tadqiqotchi sotsiolingvistik kompetensiyani kommunikativ kompetensiyaning tarkibiy qismi sifatida talqin etadi va unga ta'rif berishda boshqa olimlarning qarashlariga tayanadi. S.Alimsaidova o'lkashunoslik matnlari asosida til va madaniyatni uzviy o'rganish modelini taklif qilgan va K.Kramsh, V.V.Vorobyev va V.P.Furmanova modellariga asoslangan mashqlar tizimini ishlab chiqqan. Tadqiqotchi lingvodidaktik maqsaddagi tarixiy-adabiy xarakterga ega o'lkashunoslikka oid matnlarni tanlashning quyidagi asosiy mezonlarini aniqlagan:

- *birinchi mezon* – matnlar axborot jihatidan qiymatga ega (yangi va dolzarb), qiziqarli, o'quvchining dunyo-qarashini kengaytiradigan bo'lishi zarur;
- *ikkinchi mezon* – matnlar o'lkashunoslik komponentlaridan iborat bo'lishi, o'zbek xalqining turmushi, madaniyati, urf-odatlarini ochib berishi, estetik did, tabiiy sharoitlar va eng muhimi, tarixning asosiy mezonlarini aks ettirishi kerak;
- *uchinchi mezon* – matnlarning axborotga boyligi darajasi o'quvchining intellektual va madaniy rivojlanish darajasiga mos bo'lishi, ya'ni bazaviy axborot oddiy va tushunarli bo'lishi kerak;
- *to'rtinchi mezon* – matnlar o'quvchilarning kommunikativ ehtiyojlari va qiziqishlariga asoslangan, munozaraga, fikr yuritishga qaratilgan va shu bilan darsda og'zaki muloqotni amalga oshirishga samarali ta'sir etadigan, qiziqarli va emotsional bo'lishi kerak;

- *besinchi mezon* – matnlar o'quvchilarning psixologik yoshi xususiyatlari nuqtai nazaridan oddiy, idrok qilish va tushunish uchun qulay bo'lishi kerak;
- *oltinchi mezon* – sinfda ishlash uchun tanlangan matnning tili zamonaviy, ya'ni rus adabiy tili va og'zaki nutqida mavjud me'yorlarga javob berishi, o'quvchilarning rus tilini bilish darajasiga va ta'lim bosqichlariga (9–11-sinflar) mos bo'lishi lozim;
- *yettinchi mezon* – matnlar o'quvchilar nutqining hozirgi rus tili leksikasi va konstruksiyalari (aniqlik, makon, zamon, sabab–oqibat munosabatlari) bilan boyishini ta'minlashi zarur ^[1:29-30].

Tadqiqotchi o'quvchilarning sotsiologiyistik kompetensiyasining shakllanish darajasini quyidagi mezonlar asosida aniqlashni qayd etgan:

- 1) dastur tomonidan taqdim etilgan materialni o'zlashtirish darajasi; turli til tuzilmalari yordamida vazifalarni bajarish qobiliyati;
- 2) nutqning to'g'riligi, aniqligi (o'rganilgan tuzilmalardan foydalanish) va dolzarbligi (nutq mavzusiga muvofiqligi);
- 3) savollarga javob berishda to'liqlik, tortishuv, ishonch, bilvosita javob berish va munozaraga tayyor bo'lish uchun ularning xabardorligidan foydalanish qobiliyati;
- 4) kommunikatsion vaziyatni hisobga olgan holda tinglovchilar bilan haqiqiy muloqotni o'rganish qobiliyati; nutqning istiqbolini yaratishda til vositalarining soni va xilma-xilligi; matndagi aniqlik, makon, zamon, sabab–oqibat munosabatlarini ochib berish qobiliyati ^[1:23].

S.A.Alimsaidovanning tadqiqot ishi o'zga tilli guruhlarda rus tili o'rganuvchi umumta'lim maktabi o'quvchilarning sotsiologiyistik kompetensiyasini shakllantirishga bag'ishlangan ilk tadqiqot ishi sifatida alohida ahamiyatga ega. D.M.Sarimsakova ham talabalarning ingliz tilidagi sotsiologiyistik kompetensiyasini rivojlantirish texnologiyasini takomillashtirishga bag'ishlangan tadqiqot ishiga qo'l urgan. Tadqiqotda D.Sarimsakova obyekt sifatida mustaqil ta'lim jarayonida talabalarning ingliz tilida sotsiologiyistik kompetensiyasini rivojlantirish jarayonini tanlagan ^[5:50].

Muallif sotsiologiyistik kompetensiyani shaxsning madaniyatlararo muloqotda tilni ijtimoiy-madaniy omillarni hisobga olgan holda to'g'ri qo'llash qobiliyati sifatida talqin etadi. Unga ko'ra, bu kompetensiya insonning kommunikativ ehtiyojlarini samarali qondira olish, tildan vaziyatga mos, ijtimoiy maqbul shaklda foydalanish va madaniyatlararo muloqotni muvaffaqiyatli amalga oshirish imkonini beradi [5;13]. Ushbu ta'rif R. Riskulova, M.Canale, M.Swain, C.Kramersch kabi tilshunos olimlarning konseptual ishlari bilan uyg'unlashadi.

Muallifning yondashuvi shundan iboratki, sotsiologiyistik kompetensiya lingvistik bilimlardan tashqari, shaxsning madaniy saviyasi, ijtimoiy tajribasi, nutqiy sezgirligi va muloqot kontekstini anglash ko'nikmalari bilan chambarchas bog'langan. Sarimsakova sotsiologiyistik kompetensiyani rivojlantirishni shaxsning “eng yaqin rivojlanish zonasi” (L.S.Vygotskiy) konsepsiyasi bilan bog'laydi. Bu yondashuv asosida talabalarni mustaqil o'qish jarayonida asta-sekin murakkablashuvchi topshiriqlar orqali kommunikativ mahoratga yetaklovchi mashqlar tizimi ishlab chiqilgan ^[5:12].

Dissertatsiyada sotsiologiyistik kompetensiyani rivojlantirishga qaratilgan innovatsion texnologik model taklif etilgan bo'lib, u mustaqil ta'lim faoliyati asosida interfaol o'qitish vositalari bilan uyg'unlashtirilgan.

Model quyidagi elementlardan tashkil topgan:

- interfaol metodlar: Think–Pair–Share, case study, project-based learning, web quest, role play, information gap activity, quick lists, “Bekatlar almashinuvi”, “Online survey”, “Radio muloqot”;
- raqamli platformalar: Google Classroom, FutureLearn, Canvas, MOOC;
- vositalar: audio-video materiallar, Padlet elektron doskasi, interaktiv lug'atlar, ijodiy topshiriqlar, hikoyalar va esselar.

Shuningdek, “Readers' Club”, “Public Speech Contest”, “Essay Contest”, “Leaders' Talk”, “Reading Marathon” kabi to'garak va tanlovlar orqali sotsiologiyistik kompetensiyani amaliy faoliyatda rivojlantirish yo'li ishlab chiqilgan ^[5:13-16]. Bu tashkiliy shakllar talabalarning tilni ijtimoiy kontekstda qo'llash malakasini oshirishga xizmat qilgan. Sarimsakova ishida sotsiologiyistik kompetensiyani rivojlantirishda mustaqil ta'limning roli nazariy asoslab berilgan, bosqichma-bosqich mashq tizimi “eng yaqin rivojlanish zonasi”ga asoslanib ishlab chiqilgan, task-based, project-based, community-based va case-study metodlari integratsiyasi amaliyotga joriy etilgan, oliy ta'lim talabalari uchun “Developing Intercultural Competence in Foreign Language Teaching” nomli o'quv qo'llanma yaratilgan, baholash mezonlari (aksiologik, lingvistik, madaniy, motivatsion–reflektiv, strategik) ishlab chiqilgan.

D.M.Sarimsakovanning tadqiqot ishi sotsiologiyistik kompetensiyani mustaqil ta'lim jarayonida shakllantirishning ilmiy-metodik asoslarini chuqur tahlil qilgan, nazariya va amaliyotni uzviy bog'lovchi tadqiqot sifatida e'tirof etish mumkin. Ishda zamonaviy ta'lim texnologiyalaridan foydalanish, shaxsga yo'naltirilgan yondashuvni amalga oshirish hamda madaniyatlararo kommunikativ muhit yaratish orqali talabalarning nutqiy madaniyatini rivojlantirishga erishilgan.

Dissertatsiya natijalari O'zbekiston ta'lim tizimida chet tillarni o'qitish metodikasini yangilash va sotsiologiyistik kompetensiyani baholash mexanizmlarini takomillashtirishda muhim nazariy va amaliy ahamiyat kasb etadi. K.Rizkulova, S.Ziyayeva, D.Sarimsokova tadqiqot ishlari talabalarning ingliz va nemis tillari doirasida sotsiologiyistik kompetensiyasini shakllantirish, rivojlantirish texnologiyalarini takomillashtirishga qaratilgan bo'lsa, S.Alimsaidova umumta'lim maktabi o'zga tilli guruhlarda rus tili o'rganuvchi o'quvchilari obyekti doirasida sotsiologiyistik kompetensiyani rivojlantirishga doir tadqiqot olib borgan.

Shunday tadqiqotchilardan A.V.Ermirzayev ham umumta'lim maktablari doirasida tadqiqot ishi olib borgan. Mazkur ilmiy tadqiqot – yuqori sinf o'quvchilarida sotsiologiyistik kompetensiyani mamlakatshunoslikka oid matnlarni o'qish orqali rivojlantirish muammosiga bag'ishlangan bo'lib, o'rta ta'limda ingliz tilini o'qitish mazmunini modernizatsiya qilish, o'quvchilarning madaniyatlararo muloqotga tayyorgarligini oshirishga xizmat qiluvchi yondashuvlarni taklif etadi^[6:46]. Muallif sotsiologiyistik kompetensiyani kommunikativ kompetensiyaning tarkibiy qismi sifatida sharhlaydi. Bu kompetensiya o'quvchilarning ingliz tilida muloqot jarayonini vaziyatga, ijtimoiy norma va madaniy xususiyatlarga mos ravishda amalga oshirish qobiliyatini anglatadi^[6:14].

Ermirzayev yondashuvi sotsiologiyistik kompetensiyani mamlakatning urf-odatlarini bilish, nutqiy vaziyatlarni kontekstda anglash, madaniyatlararo farqlarni taqqoslab foydalanish ko'nikmalarini qamrab oluvchi murakkab tizim sifatida talqin qiladi. Bu yondashuv Bim, Safonova, Sokolova, Kramsh, Canale & Swain kabi olimlarning nazariy qarashlariga tayangan holda asoslangan. Dissertatsiyada mamlakatshunoslik, lisoniy-mamlakatshunoslik va lingvokulturologiyaning nazariy asoslari keng yoritilgan. Muallif mamlakatshunoslikka oid matnlarni tanlash mezonlarini quyidagi guruhlarga ajratadi:

- hisob-kitob mezonlari – so'zlarning qo'llanish chastotasi;
- metodik mezonlar – mazmunning o'quv dasturi va nutq mavzulari bilan mosligi;
- tilshunoslik mezonlari – so'z birikuvchanligi, polisemiya, uslubiy neytrallik va hokazolar^[6:16].

Muallif ta'kidlaganidek, matn tanlashda autentiklik, til materiali darajasi va tematik moslik asosiy talab hisoblanadi. Ermirzayevning asosiy ilmiy natijalaridan biri – o'quvchilarning sotsiologiyistik kompetensiyasini mamlakatshunoslikka oid matnlarni o'qish orqali rivojlantirish texnologiyasi ishlab chiqilganidir.

Texnologiya quyidagilar asosida qurilgan:

- didaktik tamoyillar – kommunikativlik, rivojlantiruvchanlik, tarbiyaviylik, ona tili va ingliz tilining sotsiomadaniy aloqadorligi;
- metodologik yondashuvlar – sotsiologiyistik, kommunikativ, kompetensiyaviy, integrativ, shaxsga yo'naltirilgan;
- o'qitish bosqichlari – tayyorlov bosqichi, matnni o'qib tushunish bosqichi, matndan keyingi faoliyat bosqichi;
- baholash mezonlari – sotsiologiyistik kompetensiya darajalari: quyi, o'rta va yuqori;
- interfaol metodlar – “Contextual guessing”, “Bloom's taxonomy”, “Klasster”, “Insert”, “Sinkveyn”, “Aqliy hujum” kabi metodlardan iborat o'quv jarayoni^[6:17].

A.Ermirzayevning tadqiqoti ingliz tilini o'qitishda mamlakatshunoslikka oid matnlardan samarali foydalanish orqali yuqori sinf o'quvchilarining sotsiologiyistik kompetensiyasini rivojlantirish mexanizmlarini ilmiy asoslab beradi. Tadqiqot nazariy va amaliy yondashuvlarning uzviylikiga tayanadi, matn bilan ishlashning samarali texnologiyasini taklif qiladi, CEFR talablarini o'quv jarayoniga integratsiya qiladi. Ushbu izlanish o'rta ta'limdagi ingliz tili darslarining mazmunini boyitish, o'quvchilarning madaniyatlararo muloqotga tayyorgarligini oshirish va zamonaviy ta'lim talablariga javob beruvchi metodik yondashuvlarni shakllantirishda muhim ahamiyatga ega. G.Madaminova ham umumta'lim maktablari obyekti doirasida tadqiqot ishi olib borgan bo'lib, 5–9-sinf o'quvchilarining ingliz tilidagi sotsiologiyistik kompetensiyasini rivojlantirishda ta'limiy drama texnologiyasini qo'llashni taklif etgani bilan boshqa tadqiqotlardan ajralib turadi.

Tadqiqotchiga ko'ra, sotsiologiyistik kompetensiya – bu tili o'rganilayotgan jamiyatning yashash tarzi, urf-odatlarini, madaniyati, hududning geografik va axloqiy xususiyatlaridan xabardor bo'lgan holda, o'sha jamiyatga xos standart va substandart til birliklari, sheva, noverbal harakatlar, turg'un birikmalar, turli yosh guruhlari va ijtimoiy qatlamlarga xos suhbat etiketasidan vaziyatga mos ravishda og'zaki va yozma nutqda oqilona foydalanish qobiliyatidir^[3:15]. Muallif mazkur ta'rifni berishda quyidagi tarkibiy jihatlarni ajratadi: madaniy reali-

yalarni bilish, urf-odat va qadriyatlar bilan tanishlik, standart va substandart til birliklarini farqlay olish, rasmiy va norasmiy uslubni (register) farqlash, noverbal xatti-harakatlarni tushunish, til uslublariga oid bilimlar (metafora, jonlantirish, alliteratsiya va boshqalar). Bu tarkibiy qismlar muallif ta'rifining mazmuniy asosini shakllantiradi.

Tadqiqot ishida "Ta'limiy drama" metodi "jarayonga yo'naltirilgan yondashuv" sifatida tadqiq etiladi va O'zbekiston chet til o'qitish tizimiga xos "Ta'limiy drama" texnologiyasini ishlab chiqishda dramaning pantomima, rolli ijro, improvizatsiya, simulyatsiya, ssenariy kabi turlarining ahamiyati tahlil etiladi. Tadqiqotchi tomonidan ta'limiy drama texnologiyasining umumiy tuzilmasi ishlab chiqilgan bo'lib, ular quyidagicha:

1. Ta'lim beruvchi mavzu bo'yicha drama mashg'uloti (pantomima, rolli ijro, simulyatsiya, improvizatsiya, ssenariy)ning maqsadi va undan kutilgan natijalarini belgilaydi hamda mashg'ulot shartlarini, baholash mezonlarini ishlab chiqadi.
2. Mashg'ulotning maqsadi, vazifalari va baholash mezonlari ta'lim oluvchilarga tushuntiriladi.
3. Drama mashg'ulotining maqsadidan kelib chiqib, rollar taqsimlanadi.
4. Ta'lim oluvchilar o'z rollarini ijro etadilar. Boshqa ta'lim oluvchilar ularni kuzatib turadilar va ijro so'ngida o'z fikr-mulohazalarini bildirishga tayyorgarlik ko'radilar.
5. Dramaviy mashg'ulot yakunida kuzatuvchi ta'lim oluvchilar rol ijro etgan ta'lim oluvchilarning ijrosiga munosabat bildiradilar (belgilangan baholash mezonlari bo'yicha).
6. Ta'lim beruvchi kuzatuvchilarning fikr-mulohazalarini umumlashtirgan holda yakuniy xulosani taqdim etadi va baholash mezonlari asosida ijrochi ta'lim oluvchilarni baholaydi ^[3;16].

Shuningdek, tadqiqotchi o'quvchilarning sotsiologiyaviy kompetensiyasini rivojlantirishga qaratilgan ta'limiy drama texnologiyasini va baholash mezonlarini ishlab chiqdi. G. Madaminova ta'limiy drama texnologiyasini o'quvchilarning takrorlash va loyiha darslarida foydalanishni taklif qilgan va ilmiy asoslagan.

Ta'limiy dramaning didaktik ahamiyati sifatida quyidagilar qayd etilgan:

- drama mashg'ulotlari orqali nutq faoliyati turlari (tinglab tushunish, o'qish, yozish, gapirish) va til birliklari (fonetika, leksika, grammatika)ni teng rivojlantirish imkoni mavjud;
- sinfda barcha o'quvchilarning faolligini ta'minlaydi;
- o'quvchi motivatsiyasini oshiradi;
- ijodiy fikrlashga undaydi;
- jamoada hamkorlikda ishlash ko'nikmasini rivojlantiradi;
- o'ziga ishonch hissi ortib, omma oldida o'zini dadil tutish ko'nikmasi shakllanadi ^[3;18].

Madaminova G. G.ning tadqiqoti ta'limiy dramalar asosida sotsiologiyaviy kompetensiyani rivojlantirishning nazariy va amaliy tomonlarini puxta asoslaydi. Tadqiqot quyidagi natijalarni ko'rsatadi: drama texnologiyasi sotsiologiyaviy kompetensiyani shakllantirishning eng samarali metodlaridan biridir; o'quvchilar tilni faqat grammatika emas, balki madaniy va ijtimoiy kontekst bilan birga o'zlashtiradi; drama mashg'ulotlari o'quvchilarning nutqiy faolligini, ijodkorligini, noverbal belgilarni tushunishini rivojlantiradi; sotsiologiyaviy moslik – ingliz tilida erkin muloqotning asosiy omilidir; metodika real tajriba-sinov bilan tasdiqlangan. Mazkur ish O'zbekiston ta'lim tizimi uchun ahamiyatli bo'lib, ingliz tili o'qituvchilari uchun amaliy metodik resurs sifatida foydalanilishi mumkin.

XULOSA

O'zbekiston metodik maktabida sotsiologiyaviy kompetensiyani shakllantirish bo'yicha amalga oshirilgan ilmiy izlanishlar tahlili ushbu yo'nalishning izchil rivojlanayotgan mustaqil ilmiy maktabga aylanganini ko'rsatadi. K.D. Rizkulova tomonidan boshlangan metodik izlanishlar keyinchalik S.A. Ziyayeva, S.A. Alimsaidova, D.M. Sarimsaqova, A.V. Ermirzayev va G.G. Madaminova tadqiqotlari orqali yangi nazariy va amaliy qirralar bilan boyitildi. Ushbu tadqiqotlar sotsiologiyaviy kompetensiyani mohiyatini umumiy jihatdan bir xil – tilni ijtimoiy-madaniy kontekstda adekvat qo'llay olish qobiliyati sifatida tushuntirgan bo'lsa-da, har bir olim mazkur kompetensiyani shakllantirishning o'ziga xos metodik yo'llarini taklif etgan. Rizkulova sotsiologiyaviy kompetensiyani bo'lajak o'qituvchilar tayyorlovida integrativ yondashuv bilan bog'lasa, Ziyayeva uni madaniyatlararo muloqotning markaziy bo'g'ini sifatida talqin qiladi. Alimsaidova til va madaniyatni o'lkashunoslik matnlari asosida birligida o'qitishni taklif etadi.

Sarimsaqova mustaqil ta'lim jarayonini kompetensiyani shakllantirishning asosiy manbaiga aylantiradi, Ermirzayev mamlakatshunoslik materiallari asosida pragmatik moslikni rivojlantiradi, Madaminova esa ta'limiy

drama orqali til, madaniyat va ijtimoiy roldagi moslikni kompleks shakllantirishga erishadi. Tadqiqotlar qiyosi shuni ko'rsatadiki, sotsiolingvistik kompetensiyani rivojlantirishning yagona universal usuli mavjud emas; aksincha, turli yosh guruhlari, ta'lim bosqichlari va o'quv vaziyatlari uchun samarali bo'lgan ko'p asosli metodik yondashuvlar mavjud. Bu esa mazkur kompetensiyaning tabiatan murakkab, ko'p qirrali va integrativ ekanligini yana bir bor tasdiqlaydi. Barcha tadqiqotlarda baholash mezonlarining ishlab chiqilgani, model va texnologiyalar yaratilib tajribada sinovdan o'tkazilgani, natijalar statistik jihatdan ishonchli ekanligi ushbu ilmiy maktabning metodik yetukligini ko'rsatadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Алимсаидова С.А. Тарихий-адабий характерга эга бўлган ўлкашуносликка оид матнлар асосида умумтаълим мактаблари ўқувчиларида социолингвистик компетенцияни шакллантириш. Педагогика фанлари бўйича фан доктори (DSc.) диссертацияси автореферати. Тошкент, 2021. – Б.90.
2. Зияева С.А. Социолингвистическая компетенция: теоретические и методические основы. – Ташкент: ТГПУ, 2015. – 120 с.
3. Madaminova G.G. O'quvchilarning sotsiolingvistik kompetensiyalarini rivojlantirishda ta'limiy dramalarning o'rni (ingliz tili). Педагогика фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD) диссертацияси автореферати. Toshkent, 2023. – 56-бет.
4. Рискулова К.Д. Бўлажак инглиз тили ўқитувчилари социолингвистик компетентлигини шакллантириш тизими. Педагогика фанлари бўйича фан доктори (DSc.) диссертацияси автореферати. Тошкент, 2017. – Б.64.
5. Саримсакова Д.М. Мустақил таълим жараёнида талабаларнинг инглиз тилида социолингвистик компетенциясини ривожлантириш технологияси. Педагогика фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD) диссертацияси автореферати. Наманган, 2022. – Б.50.
6. Эрмирзаев А.В. Юқори синф ўқувчиларининг социолингвистик компетенциясини мамлакатшуносликка оид матнларни ўқиш орқали ривожлантириш технологияси. Педагогика фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD) диссертацияси автореферати. Наманган, 2022. – Б.46.

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Mas'ul muharrir: Ramzidin Ashurov

Ingliz tili muharriri: Murod Xoliyorov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2025. №12

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669363 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Yunusobod tumani
19-mavze, 17-uy.